

YASHIL IQTISODIYOT LOYIHALARINI BOSHQARISH VOSITASI SUNIY INTELLEKT

A.M. Sedun, K.V. Davydzenkava

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ЗЕЛеноЙ ЭКОНОМИКИ

A.M. Седун, E.B. Давыденкова

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A TOOL FOR GREEN ECONOMY PROJECT MANAGEMENT

A.M. Sedun, K.V. Davydzenkava

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11003721>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish muammolari ko'rib chiqilmoqda. Ushbu muammolarni hal etish yo'llari taklif etildi. "Yashil" iqtisodiyot va sun'iy intellekt investitsiya loyihalarining aloqasi aniqlandi. Sun'iy intellekt bilan bog'liq investitsiya loyihalarini baholashning asosiy mezonlari belgilandi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы перехода к зеленой экономике в Узбекистане. Предложены пути решения этих проблем. Выявлена связь инвестиционных проектов «зеленой» экономики и искусственного интеллекта. Определены ключевые критерии оценки инвестиционных проектов, связанных с искусственным интеллектом.

Abstract. This article considers the problems of transition to green economy in Uzbekistan. The ways of solving these problems are proposed. The connection of investment projects of green economy and artificial intelligence is revealed. The key criteria for evaluating investment projects related to artificial intelligence are defined.

Kalit so'zlari: "yashil" iqtisodiyot, "Yashil" iqtisodiyot, sun'iy intellekt, investitsiya loyihalari, TI, ekologiya, ekologik muammolar.

Ключевые слова: «зеленая» экономика, «Зеленая» экономика Узбекистана, искусственный интеллект, инвестиционные проекты, инструменты, экология, экологические проблемы.

Keywords: green Economy, Green Economy of Uzbekistan, artificial intelligence, investment projects, AI, ecology, tools, environmental problems.

ВВЕДЕНИЕ

Зеленая экономика (green economy) – это модель экономического развития, предполагающая ответственное отношение человека к ресурсам Земли. Она направлена на поиск разумного компромисса между ростом благосостояния и сохранением природных богатств.

При переходе к Зеленой экономике необходимо задействовать все возможные и актуальные инновационные инструменты, в том числе и искусственный интеллект. Использование ИИ способствует повышению эффективности и точности контроля над основными аспектами зеленых проектов, такими как сбор и управление отходами, энергоэффективность, внедрение возобновляемых источников энергии и др. Благодаря ИИ

можно разработать и оптимизировать системы управления, которые действуют с большей точностью и эффективностью, минимизируя отрицательное влияние на окружающую среду.

Зеленая экономика имеет огромное значение для Узбекистана, она представляет собой модель развития, которая стремится балансировать экономический рост с заботой о окружающей среде и социальном развитии. Актуальность этой темы обусловлена не только глобальным изменением климата и экологическими проблемами, но и устойчивым развитием страны.

1. Проблемы перехода к зеленой экономике в Узбекистане

Одной из причин, которые затрудняют переход к зеленой экономике, является ограничение доступа к ресурсам, а также различные экологические проблемы. Среди основных можно выделить:

- Изменение климата.

Регион уже сейчас испытывает увеличение температур, снижение количества осадков и усиление засухи. Это приводит к деградации сельскохозяйственных угодий, снижению уровня воды в реках и озерах, а также угрозе для экосистемы. [2]

Для борьбы с изменением климата необходимо сосредоточить усилия на развитии возобновляемой энергетики, такой как солнечная и ветровая энергия, посадки лесов для увеличения поглощения углекислого газа.

- Деградация почв.

Интенсивное использование земель в сельском хозяйстве, неправильное ведение орошения и неконтролируемое применение химических удобрений привели к снижению плодородия почв и распространению пустынь. [2]

Чтобы решить проблему деградации почв, необходимо внедрить методы устойчивого земледелия, такие как повышение органического вещества в почвах, ротация культур и снижение использования химических удобрений.

- Загрязнение водных ресурсов.

Выпуск промышленных и сельскохозяйственных сточных вод без предварительной очистки негативно сказывается на качестве воды в реках и озерах. Это приводит к угрозе здоровью людей и экосистемам.

Для решения проблемы загрязнения водных ресурсов необходимо внедрить современные методы очистки сточных вод на предприятиях и фермах, а также провести строгое регулирование выбросов вредных веществ.

- Повышение уровня загрязнения воздуха.

Промышленные предприятия, транспортные средства и бытовые источники загрязняют атмосферу выбросами вредных веществ, что влияет на здоровье населения и окружающую среду.

Одним из путей решения этой проблемы является переход к более экологически чистым источникам энергии, таким как возобновляемая энергия.

- Низкий уровень экологической осведомленности населения.

Большая часть населения не располагает необходимой информацией об устойчивых методах ведения бизнеса и значении сохранения окружающей среды.

Для решения данной проблемы необходимо все больше популяризировать и продвигать тему экологии, зеленой экономики. Одним из примеров является проведение

информационных кампаний и образовательных программ, которые осуществляются уже сейчас. В программе "Promoting Sustainable Lifestyles in Uzbekistan: A Guidebook for Educators" описываются актуальные планы по популяризации «экологичного образа» жизни и мероприятиях, направленных на развитие «зеленой» экономики. [6]

2. Пути решения проблем перехода к зеленой экономике в Узбекистане

Президент Республики Узбекистан уже утвердил постановление «О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕФОРМ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПЕРЕХОД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА «ЗЕЛЕНУЮ» ЭКОНОМИКУ ДО 2030 ГОДА», в котором описывается план перехода на «зеленую» экономику путем активного использования возобновляемых источников энергии и ресурсосбережения во всех отраслях экономики. [5]

Инвестиции в "зеленые" или "климатические" технологии растут с каждым годом. Согласно исследованию BloombergNEF, в 2024 году общий объем инвестиций в низкоуглеродные технологии достигнет 755 миллиардов долларов. Это на 25 % больше, чем в предыдущем году, но все равно составляет лишь треть от того, что необходимо для ликвидации чистых выбросов углерода к 2050 году. [5]

Инвесторам, которые собираются вложить деньги в "зеленые" технологии, будет полезно узнать немного истории этого сектора, в том числе о целях, которые лежат в основе этой быстро развивающейся области. К этим целям относятся:

- Сокращение источников: сокращение загрязнения и отходов путем изменения моделей производства и потребления.
- Устойчивость: стремление удовлетворить потребности общества с помощью методов, которые могут использоваться в будущем неограниченное время без истощения или повреждения природных ресурсов.
- Инновации: Основное внимание уделяется разработке альтернатив технологиям, наносящим вред окружающей среде.
- Жизнеспособность: Цель - создать центр экономической активности, который сосредоточится на продуктах и технологиях, полезных для окружающей среды, что позволит увеличить скорость внедрения таких технологий и концепций продуктов.

Инвесторы обнаружили, что в сфере "зеленых" технологий существует множество подсекторов, которые в настоящее время предоставляют отличные возможности для инвестиций. К ним относятся:

- Энергетика: Поскольку энергетика часто считается наиболее актуальной проблемой в секторе "зеленых" технологий, сектор "зеленой" энергетики сосредоточен на разработке альтернативных видов топлива.
- Зеленые нанотехнологии: взаимодействие с различными материалами на нанометровом уровне, что может изменить способы производства продукции.
- Зеленая химия: Охватывает изобретение, разработку и применение химических процессов и продуктов, направленных на устранение или сокращение производства и использования опасных веществ.

Приступая к совершенствованию экономики, необходимо иметь четкое представление о том, какие проекты стоят того, чтобы в них инвестировать. Не все идеи и планы на основе современных технологий, особенно технологий, основанных на ИИ, могут

быт реализованы успешно. Поэтому, чтобы сделать правильный выбор, следует углубиться в тему ключевых критериев оценки инвестиционных проектов в цифровой экономике.

Ключевыми критериями оценки инвестиционных проектов являются:

1. Техническая жизнеспособность. Это возможность инвестиционного проекта функционировать и достигать поставленных целей в техническом аспекте.

2. Соответствие нормативным требованиям. Это важный критерий, который позволяет убедиться в том, что инвестиционный проект соответствует юридическим требованиям. В сфере искусственного интеллекта в банковском секторе, одним из таких проектов является внедрение системы автоматизированного выявления мошенничества. При реализации этого проекта необходимо учесть юридические аспекты и обеспечить соответствие требованиям законодательства.

3. Конкурентные преимущества. Конкурентные преимущества помогают определить, почему инвестиционный проект имеет потенциал стать успешным на рынке. В качестве примера можно привести создание автоматизированной системы управления проектами. Эта система может осуществлять оптимизацию процессов и позволяет компании снизить издержки и повысить эффективность.

4. Рентабельность инвестиций. Этот критерий отражает ожидаемую прибыльность инвестиционного проекта. В банковском секторе, примером рентабельного инвестиционного проекта является внедрение системы автоматического кредитного скоринга на основе искусственного интеллекта. Это позволяет снизить риски и увеличить прибыль от кредитования.

5. Конфиденциальность и безопасность данных. Этот критерий особенно актуален в сфере информационных технологий и хранения данных. Оценка критерия включает анализ механизмов защиты от несанкционированного доступа, рисков утечки конфиденциальной информации и соответствие нормам и протоколам безопасности данных. Примером проекта с учетом этого критерия может служить использование искусственного интеллекта в банковском секторе для автоматического обнаружения финансовых мошенничеств.

Успешное вложение капитала в инвестиционные проекты (в проекты зеленой экономики) возможно только при учете вышеперечисленных критериев. Они позволяют не только оценить потенциальную прибыльность проекта, но и уменьшить возможные риски и проблемы.

Инновации в области "зеленых" технологий могут улучшить здоровье людей и увеличить продолжительность жизни, что приведет к чистому росту экономической производительности. Замена ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии позволит снизить нагрузку на трудовые ресурсы и здравоохранение, не говоря уже о пользе от глобального изменения климата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Узбекистан обладает огромным потенциалом для развития зеленой экономики. Благоприятный климат, богатые природные ресурсы, включая солнечную и ветровую энергию, наличие обширных аграрных земель и водных ресурсов являются основой для устойчивого развития экологически чистых отраслей. Зеленая экономика в Узбекистане может привести к сокращению загрязнения окружающей среды, улучшению качества жизни населения и созданию новых рабочих мест.

Важно отметить, что сотрудничество с международными партнерами имеет ключевое значение при переходе к зеленой экономике. Участие в международных программах и проектах, привлечение иностранных инвестиций и технологий помогут Узбекистану ускорить переход к зеленой экономике и преодолеть существующие проблемы.

Одним из ключевых факторов успеха в развитии зеленой экономики является использование искусственного интеллекта (ИИ) для управления проектами. В современном мире, где устойчивость и экологическая ответственность становятся все более важными, внедрение ИИ в зеленую экономику имеет значительный потенциал для экономического и экологического успеха.

Одно из главных преимуществ использования ИИ в зеленой экономике заключается в его способности обрабатывать и анализировать данные, что позволяет улучшить принятие решений и эффективность управления проектами. Использование ИИ, например, может помочь в оптимизации процессов производства, улучшении прогнозирования ресурсов и минимизации потерь, что в результате приведет к экономии энергии и ресурсов.

Благодаря способности ИИ обрабатывать и анализировать данные, и повышать эффективность управления, мы можем строить более экологически устойчивое будущее, где экономический рост сочетается с заботой о нашей планете.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Что такое зеленая экономика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://journal.sovcombank.ru/> – Дата доступа: 26.02.2024
2. Аннаева, З.М. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ В УЗБЕКИСТАНЕ И ИХ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ [Электронный ресурс] / З. М. Анаева ; Термезский гос. Ун-т – г. Термез, Республика Узбекистан, 2020. – <https://cyberleninka.ru/> – Дата доступа: 26.02.2024
3. 3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz/> – Дата доступа: 25.02.2024
4. 4 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УЗБЕКИСТАНА [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 412-416.pdf – Дата доступа: 26.02.2024
5. 5 Investing in Green Technology [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.investopedia.com/> – Дата доступа: 28.02.2024
6. 6 UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT COOPERATION FRAMEWORK 2021-2025 UZBEKISTAN [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://unece.org/> – Дата доступа: 28.02.2024
7. 7 Context of renewable energy in Uzbekistan [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iea.org/> – Дата доступа: 28.02.2024